

ЛИТЕРАТУРА

1. Солонкин А. В. Выведение новых сортов в Волгоградской области. Монография [текст] /-Волгоград: -2015.-199 с.
2. Солонкин, В.А. Стратегия селекции вишни и сливы для создания сортов в Нижнем Поволжье, возделываемых по современным технологиям [текст]: дис. ...д-ра. с.-х. наук: 06.01.05 / А.В. Солонкин. – Волгоград, 2018. – 349 с.
3. Зволинский В.П., Иваненко Е.Н., Доброскокина Л.А. Сады Прикаспия[-текст] /-Волгоград: - 2011.- 400 с.
- 4.Зволинский, В.П. Почвенные и растительные ресурсы, их изменения в результате сельскохозяйственного использования [текст] / В.П. Зволинский // Агрэкология и земледелие Северного Прикаспия. – 1992. –Т. 1. – С. 15-16
- 5.Астахов, А.А. Реакция сортов черешни на различные стресс-факторы. Астахов А.А. // Проблемы садоводства в Среднем Поволжье. – Самара.– 2011. – С.33-37.
- 6.Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур: под общей редакцией академика РАСХН Е.Н. Седова, д.с.-х.н. Т.П. Огольцовой. – Орел: Издательство Всероссийский НИИ селекции плодовых культур, 1999. –С. 46-47.
- 7.Шашко Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР: монография. Л.: Гидрометеиздат. 1985. 246 с.
- 8.Долженков В.И. Методические указания по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и рентицидов в сельском хозяйстве. СПб.. 2009. 377 с.

УДК 633.11

DOI 10.5281/zenodo.20381549-213-219

ДЕЙСТВИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ EFFECT OF NEW GENERATION MICROFERTILIZERS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF WINTER WHEAT

А.А. Тедеева

А.А. Тедеева

*СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, РСО-Алания, с. Михайловское
NCMPARI VSC RAS, Republic of North Ossetia-Alania,
Mikhailovskoye village
E-mail: tedeeva64@bk.ru*

***Аннотация.** В последнее время значительное внимание уделяется микроудобрениям и регуляторам роста растений, которые используются для получения хозяйственно значимых эффектов: оптимизации и стимуляции прорастания семян, активации вегетативного роста растений, защиты растений от ряда заболеваний за счет усиления иммунного статуса растений, повышения урожайности сельскохозяйственных культур.*

Abstract. *Recently, considerable attention has been paid to micronutrient fertilizers and plant growth regulators, which are used to achieve economically significant effects: optimization and stimulation of seed germination, activation of vegetative plant growth, protection of plants from a number of diseases by enhancing the plant's immune status, and increased crop yields.*

Ключевые слова: озимая пшеница, микроудобрения, регулятор роста, баковые смеси, рост и развитие, фотосинтетическая активность, урожайность.

Keywords: *winter wheat, micronutrient fertilizers, growth regulator, tank mixtures, growth and development, photosynthetic activity, yield.*

ВВЕДЕНИЕ

Основной зерновой культурой в степной зоне Моздокского района, РСО - Алания является озимая пшеница. Площадь ее посевов составляет в среднем 32тыс.га. или свыше 40% общей посевной площади [1, 2, 4].

В последнее время значительное внимание уделяется микроудобрениям и регуляторам роста растений, которые используются для получения хозяйственно - значимых эффектов: оптимизации и стимуляции прорастания семян, активации вегетативного роста растений, защиты растений от ряда заболеваний за счет усиления иммунного статуса растений, повышения урожайности сельскохозяйственных культур [7, 8].

Совместное использование микроудобрений и регуляторов роста, дает возможность снять фитотоксический эффект от действия ряда пестицидов, которые оказывают пагубное влияние на состояние почв и стресс растений [10]. Особо следует отметить, что положительное действие ростовых веществ сказывается на росте и развитии почвенной биоты, страдающей от высоких доз минеральных удобрений и химических средств защиты растений, а также активизации сукцессионных процессов в сторону полезных микроорганизмов [3, 5, 9].

Предлагаемые производству новые микроудобрения (МЭРС марки Б) и регулятор роста растений (Эдагум СМ) нуждаются во всесторонней проверке. Полученная в опытах информация позволит провести объективное сравнение новых препаратов в конкретных почвенно-климатических условиях и разработать технологию его применения.

Полевые опыты проводились в богарных условиях степной зоны Моздокского района, в научно производственном отделе СКНИИ-ГПСХ ВНЦ РАН «Октябрьский», расположенного в с.Октябрьское. Климат степной зоны континентальный, с жарким сухим летом, малоснежной, с частыми оттепелями зимой.

Почва участка каштановая карбонатная. По гранулометрическому составу тяжелосуглинистая, с глубиной переходит в легкосуглинистую. Содержание гумуса – 2-4%, реакция почвенного раствора ней-

тральная или слабощелочная ($pH=7,0-7,05$). Погодные условия в годы исследований были благоприятны для возделывания озимых колосовых культур [6].

Цель исследований заключалась в изучении действия различных доз микроудобрений и регуляторов роста нового поколения на особенности роста и развития озимой пшеницы в степной зоне РСО – Алания.

Объектами исследований были два сорта озимой пшеницы: Алексеич и Гром. Эти сорта различаются сроками созревания, восприимчивостью к листовостебельным патогенам. В качестве регулятора роста применяли Эдагум СМ, микроудобрение – МЭРС марки Б.

Полевые опыты по определению действия изучаемых регуляторов роста растений проводили по следующей схеме.

1. Контроль;
2. МЭРС марки Б – 600 мл/га;
3. Эдагум СМ – 400 мл/га;
4. МЭРС марки Б (300мл/га) +Эдагум СМ (200мл/га).

Размер делянок: длина – 10 м, ширина – 10 м. Повторность 3-х кратная. Боковые защитные полосы – 0,5 м., концевые – 2 м. Общая площадь делянки – 100 м². Учетная площадь делянки – 54 м². Расположение вариантов в повторениях рендомизированное.

В условиях степной зоны РСО-Алания в 2017-2019 гг. проведены исследования по изучению эффективности применения микроудобрений и регуляторов роста нового поколения на посевах озимой пшеницы.

Установлено, что некорневая подкормка микроудобрением, регулятором роста и их баковой смесью способствовала повышению густоты стояния растений. Так, по сорту Алексеич густота стояния растений в осенний период под действием микроудобрения (Мэрс марки Б) была выше, чем на контроле (на 5,6 %). Регулятор роста (Эдагум СМ) способствовал увеличению этого показателя на 8,9 %. Вариант Мэрс марки Б (300 мл/га) + Эдагум СМ (200 мл/га) способствовал повышению этого показателя на 18,4 %. Наиболее высокий процент перезимовки растений наблюдался по варианту Мэрс марки Б (300 мл/га) + Эдагум СМ (200 мл/га) – 96,7 %, тогда как на контроле – 86,3 %. По сорту Гром были получены аналогичные результаты: 14,6; 13,3 и 17,2 % соответственно. Процент перезимовавших растений (сорт Гром) на контроле был равен 84,1 %, по варианту Мэрс марки Б (600 мл/га) был выше на 7,9 %, по варианту Эдагум СМ (400 мл/га) – на 10,1 %, по варианту Мэрс марки Б (300 мл/га) + Эдагум СМ (200 мл/га) – 13,4 %.

Доказано, что площадь листовой поверхности посевов озимой пшеницы возрастала по изучаемым вариантам практически во все фазы роста и развития. Так, в фазу выхода в трубку разница между контролем и вариантом Мэрс марки Б (300 мл/га) + Эдагум СМ (200 мл/га) составила 2,1 тыс. м²/га, в фазы колошения и молочной спелости – 2,58 и 4,18 тыс. м²/га соответственно.

Внесение микроэлемента, регулятора роста и баковая смесь этих компонентов способствовали повышению суммарного фотосинтетического потенциала (ΣФП) на 9,4-16,8 %. Показатель чистой продуктивности фотосинтеза в зависимости от варианта и фазы развития варьировал в пределах 1,94-7,13 г/м²-сутки.

Изучаемые факторы оказали существенное влияние на урожайность и качественные показатели получаемой продукции. Так, урожайность на контроле (сорт Алексеич) была равна 3,37 т/га, а по изучаемым вариантам была выше на 0,95-1,45 т/га. Аналогичные показатели по сорту Гром составили: 3,27; 0,99-1,35 т/га. Возрастала натура зерна, а также содержание белка и крахмала (табл. 1).

Таблица 1. Продуктивность посевов и качество озимой пшеницы в зависимости от микроудобрения, регулятора роста и их баковой смеси, т/га (степная зона РСО-Алания, 2022-2024 гг.)

Вариант	Масса 1000 зерен, г	Урожайность, т/га	Прибавка, т/га	Натура зерна, г/л	Белок, %	Крахмал, %	Зола, %
Алексеич							
1. Контроль	44	3,37	–	769	14,61	66,93	2,66
2. Мэрс марки Б (600 мл/га)	45	4,46	1,09	784	14,97	70,79	1,93
3. Эдагум СМ (400 мл/га)	46	4,32	0,95	789	15,50	71,83	1,83
4. Мэрс марки Б (300 мл/га) + Эдагум СМ (200 мл/га)	47	4,82	1,45	793	15,80	69,32	1,72
НСР ₀₅		0,1					
Гром							
1. Контроль	41	3,27	–	767	14,86	65,69	2,11
2. Мэрс марки Б (600 мл/га)	43	4,26	0,99	776	15,24	69,93	1,53

Вариант	Масса 1000 зерен, г	Урожайность, т/га	Прибавка, т/га	Натура зерна, г/л	Белок, %	Крахмал, %	Зола, %
3. Эдагум СМ (400 мл/га)	44	4,42	1,15	782	15,75	70,54	1,84
4. Мэрс марки Б (300 мл/га) + Эдагум СМ (200 мл/га)	45	4,62	1,35	786	16,05	68,01	1,83
НСР ₀₅		0,1					

Расчет экономической эффективности позволил определить уровень затрат на 1 га – 16,6 тыс. руб. на контроле и 19,1-19,1 тыс. руб. в вариантах с применением микроудобрения и регулятора роста (табл. 2).

Таблица 2. Экономическая эффективность возделывания сортов озимой пшеницы в зависимости от применения микроудобрения и регулятора роста, т/га

Вариант опыта	Урожайность семян, т/га	Стоимость валовой продукции, тыс. руб.	Затраты на 1 га, тыс. руб.	Себестоимость, руб./ц	Чистый доход с 1 га, тыс. руб.	Уровень рентабельности, %
Алексеич						
Контроль	3,37	28,65	16,6	493,0	12,05	72,59
Мэрс марки Б	4,46	37,91	17,8	399,0	20,11	113,00
Эдагум СМ	4,32	36,72	18,5	428,0	18,22	98,48
Мэрс марки Б + Эдагум СМ	4,82	40,97	19,1	396,0	21,87	115,00
Гром						
Контроль	3,27	27,80	16,6	508,0	11,20	67,47
Мэрс марки Б	4,26	36,21	17,8	418,0	18,41	103,43
Эдагум СМ	4,42	37,57	18,5	419,0	19,07	103,08
Мэрс марки Б + Эдагум СМ	4,62	39,27	19,1	413,0	20,17	105,60

Реализационная цена 1 т – 8500 руб.

Стоимость: Мэрс марки Б – 320руб/л.

Эдагум СМ – 730руб/л.

Табличные данные показывают положительный эффект от применения микроудобрений и регуляторов роста на изучаемых сортах озимой пшеницы Алексеич и Гром. Так, при максимальной урожайности 4,82 т/га в варианте с применением баковой смеси на сорте Алексеич условно чистый доход составил 21,87 тыс. руб./га, при уровне производственной рентабельности 115,00 %. В аналогичном варианте с сортом Гром урожайность составила 4,62 т/га при уровне производственной рентабельности – 105,60 %.

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно отметить, что применение микроудобрений и регуляторов роста на посевах озимой пшеницы сортов Алексеич и Гром положительно сказываются на увеличении урожайных данных зерна, прибавка составляет: 0,95 – 1,45 т/га.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Некорневая подкормка в условиях степной зоны микроудобрением, регулятором роста и их баковой смесью способствовала повышению густоты стояния растений озимой пшеницы. По варианту Мэрс марки Б (сорт Алексеич) в осенний период данный показатель был выше, чем на контроле (на 5,6 %). Регулятор роста Эдагум СМ способствовал увеличению густоты стояния на 8,9 %, а баковая смесь (Мэрс марки Б + Эдагум СМ) – на 18,4 %. Наиболее высокий процент перезимовавших растений наблюдался по варианту Мэрс марки Б (300 мл/га) + Эдагум СМ (200 мл/га) – 96,7 %, тогда как на контроле – 86,3 %.

Изучаемые варианты оказали существенное влияние на урожайность и качественные показатели получаемой продукции озимой пшеницы. Продуктивность возростала на 0,95-1,45 т/га. Возростала натура зерна, а также содержание белка и крахмала. При максимальной урожайности 4,82 т/га в варианте с применением баковой смеси на сорте Алексеич условно чистый доход составил 21,87 тыс. руб./га, при уровне производственной рентабельности 115,00 %.

ЛИТЕРАТУРА

1. Басиев, С. С. Особенности селекции картофеля в горной и предгорной зонах РСО-Алания / С. С. Басиев, Ф. Т. Гериева, А. А. Тедеева // Вестник АПК Ставрополя. – 2016. – № 1(21). – С. 163-166.

2. Борин, А. А. Использование почвообрабатывающего посевного комплекса «Кузбасс-8,5» при возделывании озимой пшеницы / А. А. Борин, А. Э. Лощинина, Д. Н. Комаров // Аграрный вестник Верхневолжья. – 2022. – № 4(41). – С. 5-11.

3. Завалин, А.А. Биопрепараты, удобрения и урожай /А.А. Завалин. - М.: издательство ВНИИА, 2005. – 301с.

4. Ибрагимов, З. А. Влияние применения гербицида и удобрений на урожайность озимой пшеницы / З. А. Ибрагимов // Актуальные проблемы современной науки. – 2018. – № 6(103). – С. 156-158.

5. Мамиев Д.М., Абаев А.А., Кумсиев Э.И., Шалыгина А.А., Оказова З.П. Эффективность различных гербицидов и доз минеральных удобрений на посевах сельскохозяйственных культур // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. С. 749.

6. Мамсиров, Н.И. Действие регуляторов роста на посевы озимой пшеницы/ Н.И. Мамсиров, З.Ш. Дагужиева // В сборнике: Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная безопасность Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной памяти Заслуженному деятелю науки РФ, КБР, Республики Адыгея профессору Б.Х. Фиашеву. Майкоп: издательство «Магарин О.Г.». 2018. - С. 42-46.

7. Мамсиров, Н.И. О роли регуляторов роста растений в повышении продуктивности зерна новых сортов озимой пшеницы/ Н.И. Мамсиров // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2019. №4 (90). - С. 89-95.

8. Оказова, З. П. О путях повышения урожайности кукурузы в условиях лесостепной зоны РСО-Алания / З. П. Оказова, Д. М. Мамиев, А. А. Тедеева // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5. – С. 695.

9. Абаев, А.А. Усовершенствованные технологии возделывания перспективных сортов зернобобовых культур в условиях предгорной зоны Центрального Кавказа / А. А. Абаев, А. А. Тедеева, Н. Т. Хохоева [и др.]. – Владикавказ: Мавр, 2018. – 72 с.

10. Шалыгина, А. А. Влияние регуляторов роста на структуру урожая озимой пшеницы / А. А. Шалыгина, А. А. Тедеева // Аграрная наука. – 2021. – № 4. – С. 64-67.

УДК:633.858.52(470.65)

DOI 10.5281/zenodo.20381580-219-225

**РОЛЬ БИОПРЕПАРАТОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ СОИ
THE ROLE OF BIOLOGICALS IN THE CULTIVATION OF
PROMISING SOYBEAN VARIETIES**

В.В. Тедеева

V.V. Tedeeva

*СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, РСО-Алания, с. Михайловское
NCMPARI VSC RAS, Republic of North Ossetia-Alania, Mikhailovskoye village
E-mail: vikkimarik@bk.ru*

Аннотация. Наши исследования проводились в предгорной зоне Республики, на опытных полях Северо-Кавказского научно – исследовательского института горного предгорного сельского хозяйства ВНЦ РАН. Исследова-